

TURARJOY BINOLARINI QAYTA TIKLASH VA ULARNING XOZIRGI ZAMONGA MOSLASHTIRISH YECHIMLARI

Jamoliddin Usarov Tulqinovich

Jizzax politexnika instituti

Arxitekturaviy loyihlash katta o'qituvchisi

Usarovjamoliddin332@gmail.com

Abduqaxrorov Aziz Laziz o'g'li

Jizzax politexnika instituti Arxitektura yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734409>

Annotatsiya: O'zbekiston hududi iqlimlari turlicha bo'lgan regionlardan iborat bo'lib, uy-joy qurilishi bu regionlarda turlicha tarkib topgan bo'lib, o'ziga xos rivojlanish tarixiga ega. O'rta asrlarda rivojlangan markazlar Buxoro, Xiva, Samarkand, Toshkent va Fargona vodiysida uy-joy qurilishining o'ziga xos turlicha yo'llar bilan rivojlanganligini.

O'zbekiston tarixiy shaharlar markazlarini qayta tiklash, xususan ularda an'anaviy xalq turarjoylarini shakllantirish bo'yicha ilmiy asoslangan nazariy va amaliy takliflarning ishlab chiqilganidir.

Kalit so'zlar: Tarixiy, Uy-joy, shahar, tarkibiy, qurilish, savdo, Maxalliy, Samarqand, Toshkent, ko'chalar, komplekslar, O'zbekiston Buxoro, Xiva, Shaxrisabz.

Аннотация: Территория Узбекистана состоит из регионов с различным климатом, жилищное строительство в этих регионах имеет различную структуру и имеет уникальную историю развития. В средневековых центрах Бухары, Хивы, Самарканда, Ташкента и Фергонской долины жилищное строительство развивалось по-разному.

Разработаны научно обоснованные теоретические и практические предложения по восстановлению центров исторических городов Узбекистана, в частности, формированию в них традиционных народных поселений.

Ключевые слова: Исторический, Жилье, город, строение, строительство, торговля, Местный, Самарканд, Ташкент, улицы, комплексы, Узбекистан Бухара, Хива, Шахрисабз.

Abstract: The territory of Uzbekistan consists of regions with different climates, housing construction has a different structure in these regions and has a unique history of development. In the medieval centers of Bukhara, Khiva, Samarkand, Tashkent and Fargona valley, housing construction developed in different ways.

Scientifically based theoretical and practical proposals have been developed for the restoration of the centers of historical cities of Uzbekistan, in particular, the formation of traditional folk settlements in them.

Keywords: Historical, Housing, city, structure, construction, trade, Local, Samarkand, Tashkent, streets, complexes, Uzbekistan Bukhara, Khiva, Shakhrisabz.

O'zbekistonni dunyoga ko'z-ko'z qiluvchi, turistlar aqlini shoshtiruvchi, ularni xishayajonlarga soluvchi go'zal tarixiy shaharlarimiz, arxitektura yodgorliklari va komplekslari borki, bugungi kunda ularning mavqeyi dunyoga mashhurdir. U qatoriga Samarqand, Buxoro, Xiva, Shaxrisabz, Toshkent, Qo'qon, Nurota kabi shaharlar kiradi. Eski turar joy uylaridagi xonadonlarning hajmiy-loyixaviy yechimi zamonaviy meyorlarga javob bermaydi, aslida esa ularning ko'pgina konstruktiv yechimlari talab doirasida bo'lgani uchun bu turar joy uylarini

rekonstruksiyalash maqsadga muvofiq. Shuningdek, bu turar joy uylarining ichki loyixaviy yechimlarini va tashqi ko'rinishlarini hozirgi talab doirasida o'zgartirish kerak bo'ladi.

Yuqoridagilardan tashkari kuydagi omillar ham bevosita o'zini ta'sirini ko'rsatadi: Qo'shni binoga bo'lgan masofa, oriyentasiya talabiga rioya qilish darajasi, iqlim va zilzilabardoshlik, shovqin-suronlik rejimi, turar joy uyining transport magistraliga nisbatan joylashuvi[1].

Qurilgan turar joy uylarini uch kategoriyaga bo'lish mumkin.

1-kategoriyaga 2-jaxon urushdan avvalgi qurilgan turar joy uylari (1-2 qavatli).

2-kategoriyaga XX-asrning 50-60-yillarida qurilgan turar joy uylari.

3-kategoriyaga zilziladan keyingi (1966-1990) yilda qurilgan turar joy uylar.

Turar joy uylarini kategoriyasi, kavatlar soni va arxitekturaviy-loyixaviy, konstruktiv-texnologii yechimi, fari qilib turadi va bu har bir qurilgan kategoriya uchun xarakterlidir. Shu bilan birga rekonstruksiyalash metodini ishlab chiqishda ishlab chiqarish texnologiyasi omili xam aniqlovchi xisoblanadi.

Me'moriy rejaviy rekonstruksiyalash variantlari;

1-turar joy binosyanyng xajmini va kompoznsiyasini uzgartirmay saqlab qolish va ichki loyixaviy yechimlarni o'zgartirish. Bu xolda loyixaviy yechim ish talab darajasida maqsadli o'zgartirish yoki turar joy binosini funksional sifatini almashtirish mumkin bo'ladi (Masalan, turar joy uyining birinchya qavatini savdo xizmat ko'rsatish obyektlariga).

2-rekonstruksiyalashning shakllaridan biri sifatida turar joy korpuslarini kengaytirish va ustiga qurish, eski va ancha kech qurilgan turar joy binolar uchun xos, ular qurilish zichligini oshirishga turar joy funksiyalarini saqlagan xolda va qisman qayta ixtisoslanilgan holda shakllantirishga imkon beradi. Turar joy binosining yoniga qurish va ustiga qurish natijasida o'zgartirish daxa qurilishning umumiy kompozitsiyasi yoki uni qayta tuzish istikbollari bilan qo'shib olib borilishi kerak bo'ladi.

3-rekonstruksiyalash ishlari darajasi turar joy binosinnng texnik xolat va ishonchliligini baxolash asosida umumiy elementlari dastlabki jismoniy qurilishning o'zgarish darajasi bilan belgilangan, Rekonstruksiyalash qarorni nazarda tutadigan.

Biroq ming afsuski, hayot garchi, tezkor taraqqiyot, halqaro turistik ehtiyojlar va zamonaviy talablar bunday an'anaviy va tarixiy turarjoylarning saqlanib qolishiga xavf solmoqda. Ularning o'rniga tarixiy shaharlarimiz muhitiga mos kelmaydigan yangi binolar, savdo va boshqa maishiy xizmatlar ko'rsatish binolari qurilmoqda. Bunday holatlarni Samarqand, Shaxrisabz, Qo'qon va boshqa tarixiy shaharlarda uchratish mumkin. Jumladan, Samarqand shahridagi mashhur Registon maydoni atrofidagi tarixiy turarjoylar o'rnini 4 qavatlik o'rta maktab va zamonaviy ko'p seksiyali baland uylar egallagan.

O'zbekistonning boy tarixiy me'moriy-madaniy merosi va shaharlariga dunyoviy qiziqishning oshib borayotgan bir davrida bunday shaharsozlik xatoliklarining bartaraf etilishi

zarur. Muammoni yechishning eng ishonchli yoʻnalishlaridan biri–bu ushbu tarixiy shaharlar markazlari atrofidagi zamonaviy, tarixiy muhit talablariga javob bermaydigan imoratlar oʻrniga anʻanaviy turarjoylar arxitekturasi va tarixiy shaharlar muhitiga mos keluvchi yangi turarjoylarni tiklash va joylashtirishdir.

(Oʻrta asrlarda Samarqanddagi turarjoy binolari)

(Mustaqillik yillarida Mir Sayyid turarjoy binolari) Baraka koʻchasida qurilgan turar joy binosi)

Xorijiy mamlakatlar tajribalari

Oxirgi yillarda chet el va Yevropa davlatlarida tarixiy merosdan foydalanish boʻyicha katta tajriba toʻplandi. Bu tajribaga nihoyatda turlicha sharoitlarda ega boʻlindi: Moskva, Sankt-Peterburg, Praga, Sofiya, Budapesht, Buxarestni qayta tiklashda; urush davrida kuchli vayronagarchilikka uchragan Varshava, Pskov shaharlarini tiklash va qurishda; Suzdal, Rostov, Neseber, Tirnovo, Torun kabi shahar-qoʻriqxonalarini barpo qilishda ulkan tajribalar orttirilgan. Bu jihatdan, meʼmoriy merosdan foydalanishga kompleks hududiy-fazoviy yondoshilgan Moskva, Kiyev, Chernigov, Zagorsk, Suzdal, Kamenes-Podolskiy, Tallin, Vilnyus, Mxeta va boshqa shaharlarning qayta tiklanishi bunga misol boʻla oladi.

Restoran, kafe va savdo korxonalari ilgarigi savdo rastalariga joylashtirilgan (“Staraya” koʻchasi va Rizopolojenskiy monastirida). Sayyohlik markazining asosiy maʼnaviy-maʼrifiy markazi hisoblangan muzey ekspozitsiyasi obyekti shahar hududida joylashtirilgan. Muhim ekspozitsiyalar kreml va unga tutash boʻlgan meʼmoriy yodgorliklarga joylashtirilgan, ekspozitsiyaning bir qismi ochiq osmon ostidagi muzeyda namoyish etilmoqda.

Foydalanishga moslashtirish, yodgorlik-binolarni muzeylashtirish shahar bosh rekonstruksiyasi loyihasiga kiritilgan shaharsozlik gʻoyalarining tabiiy rivoji, binolarni tiklash rejasining aniq ifodasidir. Bu rejani amalga oshirish shahar tarixiy qismi va zamonaviy qurilishlar tuzilishini sinchiklab oʻrganishga asoslanadi. Suzdal shahri strukturasi tahlilining asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

- Suzdal tarixiy yadrosi tarixiy-badiiy va meʼmoriy majmuasining aniq tabiiy sharoitlarda shakllanish qonuniyatini aniqlash;
- markaz majmuasidagi har bir bino va inshoot vazifasi va ahamiyatini aniqlash; koʻcha va tor koʻchalarni yaxlit birlikka bogʻlovchi dominantlarni, ularning oʻqini, qurilishning tarixiy chegarasini, gorizont chizigʻini (inshootlar va relyef bilan yuzaga kelgan aniq siluetini) aniqlash;
- binolarni qurish yoki qayta tiklash vaqtida uyga egalik va uy egasining ijtimoiy xarakteristikasini, uy egaligi oʻlchamlari va uning chegaralarini oʻrganish;

- xo'jalik va texnik qurilishlar xarakteri; ta'mirlash yoki qayta tiklashning zarurligini aniqlash uchun uy egaligini bahosi;
- eski inshootni yangi vazifaga qisman moslashtirish, shuningdek yangi qurilish qiyofasi va ishlab chiqilgan markaz rejaviy tuzilishga mumkin bo'ladigan aralashishlar va imkoniyatlar me'yorini aniqlash.

Me'moriy yodgorliklardan ideologik va estetik sohalardan tashqari foydalanish jiddiy iqtisodiy asosga ham ega, yodgorliklardan zamonaviy jamiyat ehtiyojlari uchun faol foydalanish mumkin, bir vaqtning o'zida ular saqlanib qoladi va davlatga katta foyda keltiradi, chunki faqat qayta tiklash va ta'mirlash me'moriy yodgorlikning saqlanishini va uning jamiyat hayotidagi ishtirokini kafolatlamaydi[2].

Shu sababli ilgari mavjud bo'lgan binolardan foydalanish maqsadga muvofiqdek ko'rinadi - bunday yo'l ko'plab me'moriy yodgorliklarni saqlashga yordam beradi. Oxirgi yillardagi turizm va dam olishni tashkil qilish sohasidagi xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, «dam olish» degan zamonaviy tushunchaning farqli jihati, u dam olish va ko'rishning o'zaro munosabatidir, shunday ekan, me'moriy yodgorliklarga ega bo'lgan tarixiy shaharlarning turistik marshrutlarga kiritilishi demakdir.

Tarixiy-me'moriy merosdan foydalanish muammosi maxsus bilimni talab etadigan ko'p sohalardan iborat bo'lgan yodgorlik fazoviy muhitini tashkil qilishdan boshlanadi:

- transport kommunikasiyalarini tashkil qilish (ma'lumki, zamonaviy transport vibrasiya tufayli yodgorliklarga zararli ta'sir ko'rsatadi);
- yodgorliklar hududini ko'kalamzorlashtirish va obodonlashtirish;
- zamonaviy qurilishni me'morchilik yodgorliklari bilan «tutashtirish» muammosi, uning foni;

Xulosa Shahar strukturasi va shakli, landshafti o'rganildi, qayta tiklashning alohida zonalari ajratildi. Chet el davlatlarida o'tkazilgan qator ishlarni taqqoslash shuni ko'rsatadiki, dastlabki tadqiqotlar hajmi qanchalik katta bo'lsa, shunchalik ular puxta amalga oshirilgan, ayniqsa loyihaviy takliflar asoslangan va samarali bo'lgan. Bunday tadqiqotlarni e'tiborsiz qoldirish mumkin emas, sxemalashtirish yoki ular hajmini asossiz qisqartirishga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Me'moriy yodgorliklar regenerasiyasining chet el tajribasiga murojaat qilib shuni ta'kidlash mumkinki, binolardan muzey maqsadidan tashqari kutubxonalar, o'quv yoki konsert zallari, mehmonxonalar, turistik majmualar, turar joylar, kafe va restoranlar uchun foydalanadilar. Yevropa me'moriy yodgorliklarining aksari qismi qanchalik madaniy-oqartuv maqsadlarda foydalanilsa, turizm va dam olish uchun ham shunchalik foydalaniladi. Bunday obyektlarning yuksak estetik qiymati ko'plab turistlar uchun, ularni yanada jozibador qilib ko'rsatadi, shunday ekan ular yanada daromadli bo'ladi. Ma'lumki Yevropada kafening ommabopligi karvon-saroylar rivojiga ta'sir eta boshladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Uralov.A.S. Гражданское зодчество средневековой Центральной Азии.-Т.,2021
2. A.S.Uralov, Elina Mohd Husini. Harmonization, decoration of architectural forms and light. -Malaysia, 2021.